

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОТЫ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ГОРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ МАШИНАХ

ст.пр. Отажонов Б.О., студент 17-21 ТМО Исаева Ф.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.15448915

Annotatsiya: Maqolada ochiq konlarda ishlatiladigan tog‘-kon va transport mashinalarining elektr jihozlariga tebranish yuklamalarining ta’siri tahlil qilinadi. Burg‘ilash stanoklari, ekskavatorlar va elektrovagonlardagi kuch transformatorlari doimiy zarba va dinamik yuklamalar sharoitida ishlaydi, bu esa ularning ishonchliligiga salbiy ta’sir qiladi. Ayniqsa, transformatorlarning obmotka uchlarini o‘tkazgich izolyator shtiftlari bilan bog‘lovchi qattiq o‘tkazgichlar tebranish ta’sirida mexanik shikastlanishga uchraydi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun maqolada ko‘p simli moslashuvchan o‘tkazgichlardan foydalanish tavsiya etiladi, bu esa transformatorlarning chidamliligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ekskavator, elektrovoz, burg‘ulash stanoklari, transformator, vibratsiya, ko‘p simli moslashuvchan o‘tkazgich.

Аннотация: В статье анализируется влияние вибрационных нагрузок на электрооборудование горнодобывающих и транспортных машин, используемых в открытых карьерах. Силовые трансформаторы, установленные на буровых станках, экскаваторах и электровозах, работают в условиях постоянных ударов и динамических нагрузок, что негативно сказывается на их надежности. В частности, жесткие проводники, соединяющие выводы обмоток с шпильками проходных изоляторов трансформаторов, под воздействием вибрации подвергаются механическим повреждениям. Для устранения данной проблемы в статье предлагается использовать многопроволочные гибкие проводники, что повышает устойчивость трансформаторов к вибрационным нагрузкам.

Ключевые слова: Экскаватор, электровоз, буровые станки, трансформатор, вибрация, многопроволочный гибкий проводник.

Annotation: The article analyzes the impact of vibration loads on the electrical equipment of mining and transport machines used in open-pit mining. Power transformers installed on drilling rigs, excavators, and electric locomotives operate under constant shocks and dynamic loads, which negatively affect their reliability. In particular, rigid conductors connecting the winding terminals to the studs of the transformer bushings suffer mechanical damage due to vibration. To address this issue, the article proposes using multi-stranded flexible conductors, which enhance the transformers' resistance to vibration loads.

Keywords: excavator, electric locomotive, drilling rigs, transformer, vibration, multi-stranded flexible conductor.

Силовые трансформаторы являются важными компонентами современных энергетических систем. Они используются для повышения и понижения напряжения с целью обеспечения передачи и распределения электрической энергии. Как правило, трансформаторы обладают высокой надежностью, однако в современном обществе их выход из строя приводит не только к прекращению электроснабжения жилых и промышленных зданий, но и к перебоям в подаче энергии для горных машин и механизмов, используемых в горнодобывающей отрасли, что вызывает значительные проблемы. Кроме того, такие неисправности приводят к серьезным финансовым потерям и создают риски, связанные с внезапными отключениями энергоснабжения.

1. Анализ состояния силовых трансформаторов во время работы горных и транспортных машин

Как известно для выполнения основных технологических процессов таких как вскрытие месторождения, добыча полезного ископаемого и транспортирование горной массы на открытых горных предприятиях широко используются буровые станки, экскаваторы, электровозный транспорт.

Эксплуатационная надёжность электрооборудований вышеуказанных машин и механизмов в условиях открытых горных разработок зависит от большого числа факторов, среди которых основными являются погодно – климатические условия окружающей среды и условия эксплуатации.

К условиям эксплуатации относятся передвижной характер машин и механизмов, наличие взрывных работ и механических воздействий на электрооборудования. Электрооборудования (электродвигатели, генераторы, трансформаторы, распределительная и пусковая аппаратура) установленные на буровых станках, экскаваторах, электровозах находятся в условиях постоянных сотрясений, толчков и вибраций, связанных с работой этих машин и механизмов. В то же время электрооборудования экскаваторов эксплуатируются при постоянных вибрациях и больших динамических нагрузках, вызываемых центробежными силами, которые возникают при повороте платформы экскаватора в процессе работы.

Частые перемещения экскаваторов и буровых станков по неровным поверхностям рабочих уступов создают дополнительные виброударные нагрузки и оказывают существенное влияние на надёжность их электрооборудований. Вибрационные нагрузки достигают больших значений – частота вибрации до 180 Гц, амплитуда до 0,2 – 0,5 мм, а виброускорение 15g. Источником виброударных нагрузок являются также массовые и мощные взрывы. В результате воздействий вибрационных нагрузок происходит излом опорных и проходных изоляторов, отлом тяг и блокировок, потеря жёсткости и прочности сварных конструкций и металлических ограждений и т.д. Электрооборудования установленные на буровых станках, экскаваторах должны быть тряскоустойчивыми т.е. должны надёжно работать при тряске, толчке и вибрации.

Одним из основных видов транспорта на открытых горных предприятиях является железнодорожный транспорт с применением электровозной тяги. Как буровые станки и экскаваторы электровозы тоже работают в более тяжёлых

условиях. Силовые трансформаторы устанавливаются в электровозах переменного тока. В период движения электровоза его оборудования и аппаратура испытывают удары, тряску, вибрации от которых могут получить повреждения его оборудования.

2. Анализ состояния проводников соединяющих концов обмоток со шпильками проходных изоляторов установленных на корпусе силовых трансформаторов при наличии вибрационных нагрузок.

Наряду с электрооборудованиями установленными на буровых станках, экскаваторах, электровозах вибрационных нагрузки отрицательно влияют и на отдельные элементы силовых трансформаторов установлены на этих машинах. Одним из важных элементов силовых трансформаторов являются проводники соединяющие концы обмоток со шпильками проходных изоляторов установленных на их корпусе. Они изготавливаются из сплошных материалов в жёстком виде. При вибрационных нагрузках во время работы эти проводники тоже испытывают тряску, толчки и вибрации. На такие проводники силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд (ТСН) установленных на экскаваторах воздействуют постоянные вибрации и большие динамические нагрузки, вызываемые центробежными силами, которые возникают при повороте платформы экскаватора в процессе работы.

Такие воздействия вызывают образование на проводниках трещин и в конечном итоге приводят к их поломке. В результате трансформаторы приходят в негодное состояние. Такая неисправность приводит к вынужденному простоем трансформатора и в следствие простоем соответствующей горной и транспортной машины.

Для возобновления работы вышеуказанных машин необходимо будет произвести ремонт трансформатора или его замена. Для ремонта трансформатора требуется такие действия, как вызов ремонтную бригаду для выполнения этих операций по нормативу должно быть затрачено. В итоге

простой составляет часов. Для замены трансформатора. Такие неисправности вызывают большие материальные ущербы.

В целях предотвращения таких поломок и простоя горной и транспортной машины предлагается изготовить проводники соединяющие концов обмоток со шпильками проходных изоляторов установленных на корпусе силовых трансформаторов из многопроволочных переплетённых проводников состоящих из тонких стальных или медных проволок. Такие проводник имеют большую гибкость и являются устойчивыми вышеуказанным вибрационным нагрузкам.

Литература

1. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича.– М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.: ил.
2. Practicing Oil Analysis, 2007, "Transformer Oil Analysis", www.practicingoilanalysis.com/article_detail.asp?articleid=282
3. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов): справочное издание / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев; под общ.ред. С.Н. Шерстнева. – 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. – 864 с.